

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ботиров Фарход Ўктамович К ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛДЖА СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК. 1. КУПОЛЬНАЯ МОДА ВОЗМУЩЕНИЯ.....	4
2. Qoraboev Kamoliddin Abdishukurovich, Qurbonov Husniddin Xolmurod o'g'li YARIMO'TKAZGICHLI SFERIK KVANT NUQTALAR O'LCHAMINING SHEGARALASH ENERGIYASIGA BOG'LIQLIK NAZARIYASI.....	8
3. Bozarov Dilmurod Uralovich DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O'QISHGA DOIR MISOLLAR.....	13
4. Явкачева Зулхумор Абдурасиловна “МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ.....	17
5. Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, Юсупов Шерзод Батирович ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА).....	21
6. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. KVADRATIK SONLI TASVIR VA UNING ASOSIY XOSSALARI.....	26
7. Artiqbayev Abdullaaziz, Sultanov Bekzod SIRT DEFORMATSIYASIDA UNING TO'LA EGRILIGI SAQLANISHI HAQIDA.....	34
8. Shamshiyev Fazliddin Tulayevich HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI.....	41
9. Исмоилов Шерзодбек Шокиржон угли СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	47
10. Omonov Abbos Ulug'bekovich АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СМЕЩЕНИЯ ЯДРА ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПИРАЛЬНОЙ ГАЛАКТИКИ.....	59

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович

катта ўқитувчи
saytdjanov123@mail.ru

Юсупов Шерзод Батирович, ассистент
Тошкент давлат транспорт университети

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6790233>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инновацион таълим технологиясини қўллаш орқали физик масалаларни ечишда математик аппаратдан кенг фойдаланиш, у орқали талабаларда билим ва кўникмани шакллантириш мумкинлиги очиб берилган.

Калит сўзлар: таълим, инновацион технология, иқтидор, малака, кўнима, Венн диаграмма, жисм, ҳарорат, пропорционал, ўзгармас, Ньютон, интеграллаш, даража.

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович,
старший преподаватель, saytdjanov123@mail.ru

Юсупов Шерзод Батирович,
Ассистент Ташкентский государственный
транспортный университет

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СИСТЕМНОСТИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК)

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается широкое использование математического аппарата при решении физических задач за счет использования инновационных образовательных технологий, с помощью которых возможно формирование знаний и умений у учащихся.

Ключевые слова: образование, инновационная технология, талант, мастерство, диаграмма Венна, тело, температура, пропорциональная, постоянная, Ньютон, интегрирование, степень.

Saytdjanov Shovkat Nigmatjanovich,
Senior Lecturer, saytdjanov123@mail.ru
Yusupov Sherzod Batirovich,
Assistant Tashkent State Transport University

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONSISTENCY THROUGH THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES)

ANNOTATION

This article reveals the widespread use of the mathematical apparatus in solving physical problems through the use of innovative educational technologies, with the help of which it is possible to form knowledge and skills among students.

Key words: education, innovative technology, talent, skill, Venn diagram, body, temperature, proportional, constant, Newton, integration, degree.

КИРИШ

Таълим беришнинг энг мақбул ва асосий шакли бўлган ўқув жараёнини методик-дидактик жиҳатдан таъминлаш омилини таълимнинг замонавий педагогик технологиялар талаблари даражасида ташкил этиш ҳар бир таълим олувчига Давлат таълим стандартлари асосида билим бериш имкониятини яратади. Бу эса ҳар бир шахс ўз қобилиятини, иқтидорини шакллантириш, ижтимоий ҳаётда ўз ўрнини топа олиш имкониятига эга эканлигини тақозо этади. Бу имконият чуқур билим, малака, кўникма, мустақил фикрлаш, ақл-заковот каби шахс сифатларининг мукамаллиги асосида яратилади. Шунинг учун ҳам кадрлар тайёрлаш миллий моделини амалга ошириш ҳар бир таълим олувчининг илмли, ақл-заковатли бўлишини, ўз билими ва иқтидорига ишонган ҳолда фаолият кўрсатишини, она тилида аниқ, равон, эркин ва мантикий фикрлашини, ўз мустақил фикрига эга бўлишини талаб этади. Зеро, мустақил фикрлаш жараёнида шахсда фараз, мушоҳада таҳлил қилиш, ўз фикрини исботлай олиш каби ижодий фаолият пайдо бўлади, ҳар бир шахсда онгли ҳаракат, ақл-заковат билан мақсад сари интилиш шаклланади. Бу эса таълимнинг дидактик ва методик жараёнининг шахсга йўналтирилганлигини, шахснинг фаоллашувини ифодалайди, ҳар томонлама баркамол шахснинг ва рақобатга бардош бера оладиган етук мутахассиснинг шаклланишини таъминлайди. Бундай натижага эришишда таълимнинг барча босқичида ўқитувчи-педагог ўқитишнинг анъанавий усуллари билан бирга турли хил ноанъанавий усулларига амал қилиши керак[1-3].

Ушбу мақолада ёритмоқчи бўлган фикрлари инновацион таълим технологиялари билан бир қаторда физика ва математика фанлари бир-бири билан узвий боғлиқлигини очиб беришда физик масалаларни ечиш орқали математик аппаратлардан кенг фойдаланиб, талабага қизиқарли, тушунарли бўлиши, кейинчалик муҳандислик масалаларни ечишида, фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Таълим жараёнида техник воситаларни қўллаш "Таълим технологияси" йўналишини белгилаб берувчи омил, дея эътироф этилди, асосий эътибор таълим олувчилар аудиториясини кенгайтириш, техник воситалардан фойдаланиш эвазига амалга оширилиши, техник воситаларнинг имкониятларини янада такомиллаштириш, уларнинг ахборот сиғимини кенгайтириш, ахборотларни узатиш хизматини сифатли ташкил этиш, таълим олишни индивидуаллаштириш каби масалаларга қаратилди[4-5].

Бундан ташқари, изчиллик принцип ёрдамида масала ечишнинг энг биринчи ва мураккаб босқичи текширилаётган ҳодисанинг физик моҳиятини тегишли тенгламалар ва формулалар ёрдамида энг умумий кўринишда ифодалашдан иборат. Масаланинг физик маъносининг математик ифодаси аниқ ва энг қулай бўлиши керак. Бунда масалани ечаётган киши ёзилган умумий ифодаларни тушунибгина қолмай, балки ўқитувчи ечишнинг асосий ғоясига қандай қилиб келганини ҳам аниқ тасаввур қилиши, яъни унинг фикри қандай ривожланганини, нима учун у баъзи мулоҳазаларни ташлаб, бошқаларни ягона занжирга боғлаганини билиши керак[5-6].

ВЕНН ДИАГРАММАСИ МЕТОДИ

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у ўзаро кесишган айланалар тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасаввурларнинг анализ ва синтезини бир нечта аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Венн диаграммаси методи танланган мавзудаги тушунчалараро боғлиқликни вужудга келтирувчи параметрларни кўрсатиб берувчи график органайзердир.

Методни амалга ошириш тартиби: Иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқиладиган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;

Жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқиладиган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий (ёки фарқли) жиҳатларини излаб топадилар, умумлаштириладилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар[2-5].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Келтирилдиган масала шартидан фойдаланган ҳолда, жисмнинг ҳавода совиши жисм ва ҳавонинг ҳароратлари орасидаги айирмага пропорционал эканлиги, ҳавонинг ҳарорати ўзгармас 20°C га тенг бўлганда 10 минут ичида жисм ҳарорати 100°C дан 60°C га пасайгандаги жисм ҳарорати T ни t га боғлиқлигини топиш ва қанча вақтдан сўнг жисмнинг ҳарорати 25°C га тенг бўлиши орқали хусусиятларини ифодалаб, улар орасидаги ўхшаш хусусиятларни кўрсатиб берувчи Венн диаграммасини келтираимиз.

Масала. Жисмнинг ҳавода совиши жисм ва ҳавонинг ҳароратлари орасидаги айирмага пропорционалдир. Ҳавонинг ҳарорати ўзгармас 20°C га тенг бўлганда 10 минут ичида жисм ҳарорати 100°C дан 60°C га пасайгандаги жисм ҳарорати T ни t га боғланишини топинг ва қанча вақтдан сўнг жисмнинг ҳарорати 25°C га тенг бўлади[7].

Ечиш. Ньютон совиш қонуни келтириб чиқарган яъни совиш тезлиги ҳароратнинг ўзига тўғри пропорционал

$$\frac{dT}{dt} = -kT.$$

Масаланинг шартига кўра

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20) \text{ ёки } \frac{dT}{(T-20)} = kdt,$$

бу ерда k - пропорционаллик коэффициенти. Интеграллаш натижасида ушбу ифода ҳосил бўлади[7-8].

$$T = 20 + Ce^{kt}$$

t = 0 да T = 100 бошланғич шартдан фойдаланиб C ни топамиз,

$$100 = 20 + Ce^{k0} \text{ ёки } C=80$$

$$T = 20 + 80e^{kt}$$

Энди t = 10 да T = 60 шартдан фойдаланиб k ни топамиз,

$$60 = 20 + 80e^{k10} \text{ ёки } e^{10k} = \frac{1}{2} \text{ дан}$$

$$10k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2, k = -0,1 \cdot \ln 2 \approx -0,07.$$

$$T \approx 20 + 80e^{-0,07t} = \frac{1}{16}$$

Охирги ифодадаги T ўрнига 25°C ни қўйиб t ни топамиз[6-8]

$$25=20 + 80e^{-0,07t} \text{ ёки } e^{-0,07t} = \frac{1}{16}$$

$$-0,07t = -\ln 16 \text{ ёки}$$

$$t = \frac{1}{0,07} \ln = \frac{100 \cdot 2}{7} \cdot \ln 2 = 28,6 \cdot 1,4 \approx 40 \text{ min.}$$

ХУЛОСА

Инновацион таълим технологиялари ўқитишнинг бир услуби бўлиб, мақсад талаба-ёшларга берилаётган билимни осонлаштириш, унда билим ва кўникмани шакллантиришдан иборат. Ушбу мақолада Венн диаграммаси ёрдамида талабаларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади. Ундан ташқари, физик масалаларни ечишда изчиллик принципини қўллаб, математик аппаратлар (тенглама, биринчи ва иккинчи тартибли ҳосила, дифференциалаш, интегралл)дан кенг фойдаланиш орқали масалани ҳақиқий ечимини топиш мумкинлиги кўрсатиб берилди.

References

1. Таълим-тарбия узлуксизлиги ва узвийлигида интегратив ёндашувлар вариативлиги. Илмий-услубий мақолалар тўплами. “Ноширлик ёғдуси”. Тошкент-2019 й. (маъсул муҳаррир п.ф.д., проф., Ю.Ф. Маҳмудов таҳрири остида).
2. А. Искандаров, Р.С. Ворисова, Ш.Н. Сайтджанов. “Ярим емирилиш даврига доир масалалар ечиш”. “Таълим-тарбия контекстида фанлараро синхрон ва асинхрон боғланишлар”. Илмий-услубий мақолалар тўплами. Тошкент-2019 й. 224-229 бет.
3. Ю.Ф. Маҳмудов., Ш.Н. Сайтджанов. “Спонтан бўлинишнинг ярим парчаланиш даврлари”. “Ўқувчи-талаба креатив фаолиятини ривожлантиришда инновацион таълим технологиялардан фойдаланиш”. Илмий-услубий мақолалар тўплами. Тошкент-2018 й. 31-32 бет.

4. Elmurodov B., B.A. Mirsalixov., Sh.N. Saytdjanov. “TABIIY FANLAR (FIZIKA VA KIMYO)NI O‘QITISHDA TALABA-YOSH LARNI TARBIYALASHDAGI ANAMIYATI”. Academic Research in Educational Sciences. Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 3., Issue 2., 2022., pp.325-328.
5. Сайтджанов Ш.Н., Юсупов Ш.Б. “МЕХАНИКА МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ҚЎЛЛАШ”. “Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari” mavzusida Respublika miqyosidagi imiy-amaliy anjuman 26-mart 2022 yil. Andijon shahri.” to’plami III., 302-304 bb.
6. Н.М. Сперанский. “Физикадан масалалар қандай ечилади?”. “Ўқитувчи”. Нашриёти. Тошкент-1971. с.366.
7. В.С.Волькенштейн. “Умумий физикадан масалалар тўплами”. Тошкент. Ўқитувчи. 1973. 437б.
8. П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. “Высшая математика в упражнениях и задачах”. Часть 1. Высшая школа, 1986 г.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000